

O'RTA OSIYO HUDUDIDA TARQALGAN NOYOB BALIQLAR

Ne'matjonova Mohinur Nozimjon qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 203-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14227519>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi O'rta Osiyoda uchraydigan noyob baliq turlari haqida ma'lumot berilgan. Baliqlarning soniga ta'sir qiluvchi ekologik muammolar va xavf omillari ko'rsatilgan. Shuningdek, noyob baliqlarni saqlab qolish uchun muhim choralar bayon etilgan.

Annotation: This thesis provides information about the unique fish species found in Central Asia. It highlights the environmental issues and threats that affect the population of these fish. The thesis also discusses the necessary measures for the conservation of these rare fish species.

Аннотация: В данной диссертации приведена информация о редких видах рыб, встречающихся в Центральной Азии. Описаны экологические проблемы и угрозы, влияющие на популяцию этих рыб. Также обсуждаются необходимые меры для сохранения этих редких видов рыб.

Kalit so'zlar: Baliq turlari, ekotizim, biologik xilma-xillik, O'rta Osiyo daryolari, Orol dengizi, suv ifloslanishi, melioratsiya ishlari, noqonuniy baliq ovlash, qirilib ketish xavfi, suv havzalari, tabiiy resurslar, suv muhofazasi.

Keywords: Species, ecosystem, biodiversity, Central Asian rivers, Aral Sea, water pollution, irrigation works, illegal fishing, extinction risk, water basins, natural resources, water conservation.

Ключевые слова: Виды рыб, экосистема, биологическое разнообразие, реки Центральной Азии, Аральское море, загрязнение воды, мелиорационные работы, незаконная ловля рыбы, риск исчезновения, водные бассейны, природные ресурсы, охрана воды.

O'rta Osiyo hududi, o'zining noyob geologik va iqlimiy sharoitlari tufayli, turli xil o'ziga xos biologik xilma-xillikni o'zida mujassam etgan. Bu mintaqada daryolar, ko'llar, soylar va qadimiy suv havzalari bilan boy bo'lib, ko'plab noyob baliq turlarining yashash joyi hisoblanadi. Asosiy suv havzalari Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Ili, Chu kabi daryolar hamda Orol dengizi, Issiqko'l va boshqa tog' ko'llari noyob baliqlar yashashi uchun muhim. Suv havzalari o'ziga xos gidrologik sharoitlar tufayli turli xil ekotizimlarni shakllantiradi. Ayniqsa, daryolar hamda dengiz va boshqa ichki suv havzalari o'ziga xos ekotizimlarni tashkil etadi. Mintaqaning geografik joylashuvi va iqlim sharoitlari, antropogen ta'sirlar va suv resurslarining notog'ri boshqarilishi tufayli ko'plab baliqlar qirilib ketish xavfi ostida. Mintaqada noyob baliqlar mavjud bo'lib, ular o'z xususiyatlari va ekologik moslashuvlari bilan ajralib turadi [1].

Eng mashhur turlari: 1. Amudaryo guli (*Pseudoscaphirhynchus hermanni*) Amudaryo va uning irmoqlari. Asosan daryo tubidagi qumli va loyqa joylarda yashaydi. Ushbu baliq kichik hajmga ega bo'lib, uzunligi 20 sm atrofida bo'ladi. Tanasida suyak plastinkalar va g'adir-budir qoplamalar bor. Yo'qolib ketish xavfi ostida. Amudaryo ekotizimining o'zgarishi va daryoning ifloslanishi bu tur sonining kamayishiga olib kelgan. 2. Sirdaryo guli (*Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi*) Sirdaryo va uning quyi oqimlarida yashaydi. Bu baliq ham kichik hajmga ega, tanasi tor va torpedo shakliga o'xshash. O'ta kamyob tur. Suv resurslarining noto'g'ri boshqarilishi va daryo oqimining o'zgarishi bu turning yo'qolishiga sabab bo'lmoqda. 3. Orol

mo'ylovbaliği (Barbus brachycephalus) Asosan Sirdaryo va Amudaryo havzalarida hayot kechiradi. Mo'ylovli baliq bo'lib, daryo oqimlarida yaxshi moslashgan. 40 sm gacha o'sishi mumkin. Suv havzalari qurishi va ifloslanishi tufayli soni keskin kamaygan. 4. Turkiston marinkasi (Schizothorax intermedius) Tog' daryolari va suv havzalari, xususan Pomir va Tyan-Shan tog' tizmalari yaqinidagi daryolarida tarqalgan. Sovuq suvda yashashga moslashgan, uzunligi 30–60 sm gacha. Suyuqliklar va o'simliklar bilan oziqlanadi. Tog' ekotizimlariga xavf tug'diruvchi omillar bu turning yashash joylarini qisqartirgan. 5. Ili baliqbalig'i (Platypharodon extremus) Ili daryosi va uning irmoqlarida hayot kechiradi. Bu baliq katta hajmga ega bo'lib, uzunligi 1 m gacha yetishi mumkin. Plankton va kichik suv o'simliklari bilan oziqlanadi. Suv havzalarining melioratsiya ishlari va baliq ovlash tufayli xavf ostida [2,3].

Suv havzalarining kimyoviy va organik moddalar bilan ifloslanishi baliqlar uchun katta tahdid tug'diradi. Qurilish va melioratsiya ishlari: Suv oqimining sun'iy o'zgarishi (to'g'onlar qurilishi va sug'orish tizimlari) tabiiy muhitni buzmoqda. Noqonuniy baliq ovlash: Ba'zi noyob turlar noto'g'ri va haddan tashqari ovlanishi tufayli kamaymoqda. Baliqlar O'rta Osiyo suv havzalari ekotizimining muhim qismi hisoblanadi: Ular oziq-ovqat zanjirining bir bo'lgi bo'lib, plankton va o'simliklar bilan oziqlanadi, o'z navbatida boshqa yirik suv hayvonlariga ozuqa bo'ladi. Baliqlarning biologik xilma-xilligi daryolar va ko'llarning umumiy barqarorligini ta'minlaydi. Noyob baliqlarni saqlash nafaqat ekologik barqarorlik, balki mahalliy iqtisodiyot va oziq-ovqat xavfsizligi uchun ham muhimdir. Quyidagi choralar zarur: Baliqlar yashaydigan daryo va ko'llarni maxsus qo'riqxonalar orqali himoya qilish. Suv resurslarini boshqarish: Suv havzalarini tabiiy holatiga qaytarish va ifloslanishni oldini olish. Ilmiy tadqiqotlar: Baliqlar populyatsiyasini kuzatish va muhofaza qilish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish. Ekologik ongni oshirish: Mahalliy aholiga baliqlarni muhofaza qilish ahamiyatini tushuntirish va noqonuniy ovga qarshi kurashish. Xalqaro hamkorlik: O'rta Osiyodagi suv resurslarini birgalikda boshqarish va muhofaza qilish bo'yicha qo'shma dasturlarni amalga oshirish. Agar yuqoridagi choralar samarali amalga oshirilsa, O'rta Osiyoning noyob baliqlari nafaqat mintaqaning ekologik muvozanatini tiklashga yordam beradi, balki bu hududni biologik xilma-xilligi bilan dunyoga tanitishga ham xizmat qiladi [1,2,4].

References:

1. J.L.Laxanov "Umurtqalilar zoologiyasi" Toshkent, 2005.
2. S.Dadayev, O.Mavlonov "Zoologiya" Toshkent Iqtisod-Moliya, 2008.
3. Naumov S.P "Umurtqali hayvonlar zoologiyasi" Darslik. – T. O'qituvchi, 1995.
4. Q.Saparov "Zoologiya 2-qism" Toshkent Cho'lpon, 2011.